

Развиваем речь дошкольников с помощью игр

Ахмедова Муаттар Абдувахитовна

Дефектолог МГСДО №390

Мирзо Улугбекского района

Дети очень любят играть. Поэтому мы выбрали этот путь, то есть играючи развиваться. С помощью игр мы в первую очередь развиваем речь ребёнка, его мышление, внимание, сообразительность, логику.

1. Чтобы красиво и правильно говорить, необходимо правильно дышать. Поэтому мы разработали ряд дыхательных игр по временам года:

- зимой у нас облако со снежинками, со снеговиками, с пингвинами, с ёлочкой и с белым медведем. Беседуем с ребёнком: кто это? Это пингвин. Подуй сильно-сильно на пингвина. А где живёт пингвин? В холодных странах, где всегда снег и мороз, даже летом не тает лёд. А это кто?

Это белый медведь. Он тоже живёт в холодных странах.

А чем они питаются в холодных странах? Ну, конечно же рыбой. Ну-ка, подуй сильно-сильно на белого медведя.

Молодчина. И так далее про каждый предмет в игровой форме беседуем и дуем, развиваем силу воздушной струи.

- для весны у нас воздушный змей с бабочками, божьей коровкой, ласточками и цветами. Дуем на каждый предмет, называем что это, объясняем, даём дополнительную информацию, составляем предложения, загадываем загадку, например, над цветком цветок летает и порхает и порхает;

кто это, ну-ка подумай.

-лето это в первую очередь ассоциация с отдыхом, поэтому у нас морская тематика: корабль и морские обитатели- дельфины, крабики, осьминожки, морские звёздочки, рыбки разные. Дети обожают на них дуть и сами всё время спрашивают-кто это? А это кто? А чем питаются? И так

далее. И не забываем всё время дуть.

-осень это время урожая, поэтому у нас здесь все фрукты и овощи. Перечисляем, находим и дуем. Где морковка, а ну-ка подуй на морковку. А где апельсин? Подуй-ка на апельсин. Какой ты умница и молодец. Не забываем и всегда подбадриваем ребёнка.

2. Так же мы развиваем у детей фонематический слух. Тоже используем ряд игр.

- Игра- солнышко поможет детям правильно составлять и читать прямые и обратные слоги. Далее можно из этих слогов составлять слова и предложения.

- Таблицы-слогов. С помощью этих слогов дети составляют слова. Вначале они просто учатся читать слоги, а потом из различных слогов они учатся составлять слова, например Ма-ша, ба-буш-ка, жу-рав-ли и так далее. Очень хорошо развивается внимание и мышление.

- с помощью подручных средств, то есть из посуды для яиц, во время карантина мы придумали игру «Повтори по образцу». Дети по образцу ищут слоги и распределяют по ячейкам. Одновременно чётко проговаривая их.

- Игра «Звуковой домик» тоже очень нравится детям, так как в этой игре мы работаем с разноцветными крышками. Выполняем анализ слов. Определяем гласные и согласные звуки.

- Игра «Умные прищепки» помогают в предупреждении дислексии и дисграфии, потому что деткам очень сложно на слух воспроизводить слова. А в игровой форме это очень увлекательно. Так же развивает мелкую моторику рук.

- А эти чудесные доски с буквами и картинками многогранные: называем картинки, определяем место заданного звука в слове, делим хлопками на слоги, определяем ударение, составляем предложения, определяем к каким обобщающим словам относятся, можем поиграть в игру «Какая картинка спряталась?», «Запомни 8 слов», «Назови картинки по порядку» и так далее. Развиваем все психические процессы у детей.

- С помощью досок со шнурками мы в первую очередь развиваем мелкую моторику рук. А также работаем над развитием зрительного восприятия, мышления, потому что не так просто вывязывать из шнурков буквы, слоги и слова, параллельно анализируя каждый звук- какой он гласный, согласный, твёрдый согласный или мягкий?

- А с помощью чудных условных обозначений мы можем научить детей охарактеризовать звуки: твёрдый (это камень), мягкий(это подушка), звонкий (это колокольчик), глухой (это барабан) шипящий (это змея), свистящий (это свисток), положение губ во время произношения звуков и так далее.

